

Андрій ГОРБАТЮК

*помічник начальника навчального відділу
навчально-наукового центру організації освітнього процесу,
Національна академія Національної гвардії України;
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
за спеціальністю 015 Професійна освіта,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди,
м. Харків, Україна*

СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У КОРИСТУВАННІ СОЦІАЛЬНИМИ МЕРЕЖАМИ

Анотація. Мета публікації – розкрити цільові і змістові орієнтири формування соціально значущих компетентностей військовослужбовця Національної гвардії України у користуванні соціальними мережами. У публікації аргументовано, що соціально значущі компетентності військовослужбовців Національної гвардії України сутнісно передбачають діяльнісне формування здатностей реалізовувати себе в соціумі і широкому інформаційному просторі. Така робота організується з урахуванням особливостей особистісних і професійно спрямованих ціннісних сенсів. Ціннісні сенси передбачають здатність освітнього і військового лідерства, відповідальності за прийняті рішення, діяльну участь у поліпшенні роботи державних інституцій неконфліктної взаємодії і вміння об'єктивувати інформацію, критично аналізувати рух інформації в системах «людина – суспільство», «людина – людина». Такі компетентності в користуванні соціальними мережами передбачають професійну ідентифікацію, самореалізацію професійних компетентностей і навички інформаційної, медійної грамотності як необхідного складника осмислення концепту національної і громадянської безпеки.

Ключові слова: освіта, Національна гвардія України, фахова підготовка, військовослужбовець, соціальна мережа

Abstract. The purpose of the publication is to reveal the target and content orientations for the development of socially significant competencies of a serviceman of the National Guard of Ukraine in the use of social networks. It is argued in the publication that the socially significant competencies of servicemen of the National Guard of Ukraine essentially involve the active formation of the ability to realize oneself in society and a wide information space. Such work is organized taking into account the peculiarities of personal and professionally oriented values. Value meanings include the ability of educational and military leadership, responsibility for decisions made, active participation in improving the work of state institutions of non-conflict interaction and the ability to objectify information, critically analyze the flow of information in the "person-society" and "person-person" systems. Such competences in the use of social networks involve professional identification, self-realization of professional competences and the skills of information and media literacy as a necessary component of understanding the concept of national and civil security.

Keywords: education, National Guard of Ukraine, professional education, serviceman, social network

Постановка проблеми. Сучасні виклики, зумовлені повномасштабним вторгненням російської федерації та використання технологій гібридної війни, певною мірою перенесли театр воєнних дій у площину інформаційного простору. Наразі соціальні мережі є дієвим інструментом для піднесення іміджу та репутації українських збройних формувань, опосередкованого цифровими застосунками спілкування, обміну досвідом,

підтримання зв'язків з громадськістю тощо. Водночас відкритість соціальних мереж та медіа дозволяє ворожим спецслужбам збирати та аналізувати інформацію про діяльність Сил оборони України, зокрема Національної гвардії України, для використання у своїх цілях, тим часом ефективність сучасних засобів ураження все більше визначається ступенем інформаційної безпеки. Ця проблема актуалізує питання формування соціально значущих компетентностей в процесі фахової підготовки майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України та приведення змісту такої підготовки до світових стандартів.

Аналіз джерел та останніх досліджень. Проблема, заявлена в темі цієї публікації, актуалізована у статті автора [1], наукових працях О. Ніконової (профайлінг у системі професійно-психологічної підготовки військовослужбовців Національної гвардії України), І. Воробйової (іміджеві компетентності військовослужбовців Національної гвардії України), інших [6]. Аналіз сучасного відчизняного законодавства засвідчує, що урядом розглянуто окремі питання внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських. Так, зокрема, до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» [5] пропонується внести зміни. Відповідно до них військовослужбовці мають право вільного одержання, використання, поширення інформації відповідно до Закону України «Про інформацію» [4]. Водночас, військовослужбовці не мають права поширювати в мережі Інтернет інформацію, яка дозволяє визначити геопросторові дані про військові об'єкти, військові частини (підрозділи) та військовослужбовців під час виконання покладених на них службово-бойових та бойових завдань, а також характер цих завдань, сили і засоби, залучені до їх виконання. Ще до початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну було прийнято нормативні документи [наприклад, 2], покликані забезпечити усвідомлення кожним військовослужбовцем важливості та небезпеки, що несе сучасний інформаційний простір.

Мета публікації: розкрити цільові і змістові орієнтири формування соціально значущих компетентностей військовослужбовця Національної гвардії України у користуванні соціальними мережами.

Виклад основного матеріалу. Роль Національної гвардії України зараз розширена і полягає не лише у виконанні бойових завдань у складі Сил Оборони, а й в утвердженні стабільності в суспільстві, формуванні сприятливої громадської думки про військовослужбовця України у цілому світі. Це актуалізує питання підготовки майбутніх військовослужбовців, а саме формування в них соціально значущих компетентностей у процесі фахової підготовки. В Національній академії Національної гвардії України до уваги здобувачів пропонуються офіційні сторінки у відкритих соціальних мережах, де зміст формують новинні стрічки, приклади успіхів військовослужбовців Національної гвардії України, цікаві новини із повсякденного життя закладу [3]. Соціально значущі компетентності військовослужбовців Національної гвардії України сутнісно передбачають діяльнісне формування здатностей реалізовувати себе в соціумі і широкому інформаційному просторі з урахуванням особливостей особистісних і професійно спрямованих ціннісних сенсів. Такі ціннісні сенси, у свою чергу, передбачають здатність освітнього і військового лідерства, відповідальність за прийняті рішення, неконфліктну взаємодію і вміння об'єктивувати інформацію і критично аналізувати карти руху інформації в системах «людина – суспільство», «людина – людина», діяльнісну участь у поліпшенні роботи державних інституцій.

Сьогодення диктує нові умови і правила спілкування у соціальних мережах. Адже трансформації власне самих таких мереж, розширення функціоналу медіа має враховуватися під час організованого формування відповідних компетентностей майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України. Цільові концепти такої роботи, уважаємо, зосереджуються за напрямками: професійна підготовка і професійна діяльність; імідж і репутація гвардійців; професійна самореалізація і прояв активної громадянської позиції військовослужбовця. Іманентно обумовлена особливість персоніфікації спілкування у соціальних мережах на теперішній час має бути регламентована відповідно до положень і вимог забезпечення національної і громадської безпеки. Гармонізувати таку ситуацію можна через осмислення соціальних і особистісних сенсів, які обумовили вибір професії, осмислення місії і візії закладу військової освіти, де здійснюється професійна підготовка військовослужбовців, усвідомлення ризиків відкритого медійного та інформаційного простору, що девальвує певною мірою приватність як таку.

Висновки. Таким чином, підсумуємо, що соціально значущі компетентності військовослужбовців Національної гвардії України у користуванні соціальними мережами спрямовують виховну і освітню роботу на забезпечення професійної ідентифікації, самореалізацію професійних компетентностей і формування навичок інформаційної, медійної грамотності як необхідного підґрунтя осмислення концепту національної і громадської безпеки.

Перспективою розроблення зазначеної проблеми є вивчення і аналіз світового досвіду формування соціально значущих компетентностей військовослужбовців через призму глобалізації і євроінтеграційних процесів в усіх сферах суспільно-правових відносин.

Список використаних джерел

1. Горбатюк А. А. Формування соціально значущих компетентностей майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України: виклики і рішення. *Інноваційна педагогіка*. 2023. Вип. 65, Т. 1. С. 143–146. DOI <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/65.1.29>
2. Доктрина стратегічних комунікацій Національної гвардії України : Наказ командувача Національної гвардії України від 22.11.2021 № 541. URL : <https://ngu.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/vkp-11-0101.01-doktryna-strategichnyh-komunikacij-ngu.pdf.pdf>
3. Національна академія Національної гвардії України. 2023. URL: <https://nangu.edu.ua/about/mizhnarodnadiyalnist>
4. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII : станом на 27 лип. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text>.
5. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-XII : станом на 5 жовт. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text>.
6. Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 квітня 2020 р. Харків : НА НГУ, 2020. 171 с. URL : <https://tinyurl.com/4ancpuy5>